

فكرة

جواد علي كسار

موسوعة الينابيع!

خلال المئة سنة الأخيرة من تاريخ بلدنا مزّت على العراق أسماء فكرية كبيرة، انطلقت من الحاضنتين العلميتين الرئيسيتين: حاضرة النجف الأشرف والأكاديمية العراقية.

من بين هذه الأسماء التي استحضروها من الذاكرة بلا ترتيب خاص، محمد جواد البلاغي وهبة الدين الشهرستاني ومحمد رضا المظفر، وعبد الرزاق الحسيني وجواد علي ومصطفى جواد وعلي الوردي، ومحمد تقي الحكيم ومحسن مهدي وياسين خليل، وعبد العزيز الدوري وحسام الدين الألوسي وهادي العلوي، و**نور جعفر** وجعفر آل ياسين وكامل مصطفى الشبيبي، وطه باقر ومحمد حسن آل ياسين وياقوت شريف القرشي، ومحمد تقي الحكيم وأحمد سوسة وعناد غزوان وعماد الدين خليل، وجواد شير ومحسن عبد الحميد وحسين الطنجي ونعمان هادي الهادي وسلمان طعمة وبتبع بناف جاسم وعشرات غيرهم ممن أسهموا حثيثاً في بناء مجتمع المعرفة، وغدّي العقول، وأرسي معالم الشهد الفكري، وأشاد الهوية الثقافية الخاصة لبلدنا.

المشكلة أن حياة هذه الذات موزعة على امتداد عقود كثيرة، وقد غابت آثارها ولم تتجدد طبعات مؤلفاتها خلا القليل منها المطلوب أن تتحول هذه الأسماء إلى لبنات في تصميم مشهود فكري متكامل، وتأسيس هوية ثقافية خاصة بالعراق.

مشروع «الينابيع»
جريته أغلب دول العالم في الشرق وفي الغرب، حفاظاً على الذاكرة، وحرصاً على المعرفة، وبناء الذاكرة وتواصل الأجيال، ولست أجد أفضل من وزارة الثقافة

فكماً نتحدث عن تاريخ وطني حديث ومعاصر، قوامه رموز وقصص ومواقف في السياسة والحياة العامة، كذلك ينبغي أن نتحدث عن مجتمع معرفة، قوامه هذه الرموز وآثارها ومنجزاتها المعرفية والتنهجية، وما قدمته في عالم الفكر والثقافة، وهو ليس قليل أبداً، بل تكاد تمار عقول هؤلاء الكرام، تفوق مكتسباتنا في عالم السياسة، ولا أقصد المقارنة وليس هذا مجالها.

المشروع المطلوب بناء المجال المعرفي الوطني، والهوية الفكرية الثقافية الخاصة التي نخر بها جميعاً كعراقيين،

من خلال هذه الرموز وعشرات أعمالها، وذلك لا يكون إلا بإعمال مركبة ومتداخلة ومتعددة الجوانب ومنهجية وتقويمية، مهمتها الاختلاف في طبيعتها ومستوياتها ووسائلها، فنحن جميعاً نتفق على بداية واحدة، هي الخطوة الأولى التي لا بد منها، لكي نشرع بالعمل، ونخطو صوب بقية الخطوات، أقصد بها وجود آثار ومؤلفات هذه الرموز، أو الجواز المهم منها.

من هنا دعوتني إلى «موسوعة الينابيع» وهو مشروع يأخذ على عاتقه إعادة طباعة أبرز إصدار لكل واحد من هذه الذات المعرفية، موشح بمقدمة ضافية عن حياته وبيئته، مشفوعة بمدوناته وآثاره، والأهم من ذلك مشروعه الفكري، ومنجزاته على هذا الصعيد.

ومشروع «الينابيع» جريته أغلب دول العالم في الشرق وفي الغرب، حفاظاً على الذاكرة، وحرصاً على بناء الذاكرة وتواصل الأجيال، ولست أجد أفضل من وزارة الثقافة مثبّراً لهذا المشروع.